

O sistema de RPG ConES

Manual do Mestre

O que é?

ConES é um sistema de RPG que permite a criação de aventuras contextualizadas dentro da Engenharia de Software.

A ideia é que você faça parte de um time de desenvolvimento e assimile uma série de conceitos relacionados ao processo de criação de um Software.

O Manual do Mestre

Esse manual é destinado para a pessoa que irá mestrar jogos baseados no sistema de RPG ConES.

Aqui você vai encontrar mais detalhes sobre o que fazer em cada fase da partida e também dicas que podem ser úteis em determinadas situações que podem surgir ao longo do jogo.

Os papéis

No ConES existem cinco papéis principais

- Cliente;
- Gerente;
- Arquiteto;
- Construtor;
- Testador.

Papéis do Mestre: Cliente e Gerente

Cliente: A pessoa que representa o dono do produto, ele sabe quais as regras de negócio e como o produto deve funcionar.

Gerente: Líder do projeto e membro que tem interesse em remover obstáculos para que o time consiga efetuar seu trabalho com sucesso.

Papéis dos Jogadores: Arquiteto, Construtor e Testador

Arquiteto: Responsável por fazer a arquitetura da Demanda, de forma que ela fique bem estruturada para que seja possível ser feita a sua implementação.

Construtor: Tem como função implementar a Demanda que foi arquitetada, deve fazer uso de bons métodos e práticas para conseguir implementar a Demanda de maneira satisfatória.

Testador: É responsável por fazer as devidas verificações para saber se a solução implementada cumpre com os parâmetros estabelecidos.

Fases do ConES

Introdução e Criação de Personagens

Tempo Estimado: 5 minutos

Nessa fase, você deve:

- Explicar a aventura para os jogadores;
- Apresentar o questionário de seleção de papéis;
- Distribuir as fichas de personagens para os jogadores
 - Auxiliar o jogador que apresentar dificuldades no preenchimento da ficha

Fases do ConES

Planejamento do Turno Tempo Estimado: 3 minutos

Nessa fase, você deve:

- Indicar para os jogadores que vocês irão entrar na fase de Planejamento do Turno;
- *Selecionar uma ou mais carta(s) de Demanda;
- Caso seja o planejamento do segundo turno em diante: **selecionar uma carta de evento
- Ler em voz alta as cartas selecionadas

Fases do ConES

Planejamento do Turno Tempo Estimado: 3 minutos

* A seleção das Cartas de Demanda deve seguir a ordem:

- Muralha
- Fosso
- Torre
- Ponte
- Torreão

** A seleção das Cartas de Evento deve seguir a maneira que achar mais conveniente, os dois métodos utilizados por padrão são:

- Escolher aleatoriamente
- Escolher a carta com base na situação visando dar mais dinamismo

Fases do ConES

Execução do Turno

Tempo Estimado: 10 minutos

Essa é a fase onde ocorre a construção, nela você deve:

- Entregar os blocos de montar aos jogadores;
- Indicar para os jogadores que vocês irão entrar na fase de Execução do Turno e eles terão 10 minutos para executar a(s) Demanda(s) e Evento(s);

Dicas:

- Os jogadores estão bastante concentrados na construção e podem não estar atentos ao tempo, então sempre lembre a eles quanto tempo resta até o fim do turno
- Lembre aos jogadores que nessa fase eles podem fazer uso de suas Cartas de Ação
- Atuando como Cliente, você pode tirar dúvidas dos jogadores em relação aos requisitos das Demandas do turno atual

Fases do ConES

Entrega das Demandas

Tempo Estimado: 5 minutos

Nessa fase, você deve:

- Indicar que a fase de Execução do Turno acabou e que os jogadores não podem mais trabalhar na construção das Demandas
- Solicitar a apresentação das Demandas construídas
 - Você pode acompanhar o Checklist de Conformidade do Testador para verificar se a construção está de acordo com o planejado ou não
- Indicar possíveis falhas nas construções entregues
 - Avise ao time que essas falhas devem ser anotadas na ficha de **Alterações Solicitadas Pelo Cliente** e corrigidas nos próximos turnos
- Pegar os blocos de montar que foram entregues aos jogadores

Fases do ConES

Retrospectiva

Tempo Estimado: 5 minutos

Nessa fase, você deve:

- Indicar para os jogadores que vocês irão entrar na fase de Retrospectiva;
- Lembrar aos jogadores que eles adquiriram 1 ponto de experiência;
- Lembrar aos jogadores que eles podem aproveitar o restante do tempo da fase para:
 - Refletir sobre estratégias para o próximo turno (caso exista próximo turno)
 - Refletir sobre as dificuldades encontradas ao longo dos turnos que já passaram

Considerações Finais

Esse manual apresentou um apurado geral sobre como o mestre deve se portar em partidas do sistema de RPG ConES.

Lembre-se sempre de estar atento a como os jogadores estão se portando, ofereça ajuda caso eles tenham dúvidas para que haja um bom andamento da partida.

É importante ressaltar que nem todas as situações que podem ocorrer durante uma partida foram citadas aqui, mas com base neste manual você vai ter uma noção de como proceder em situações não planejadas

